

Региональный этап «Новые имена-2021»

Редько А. М., заслуженный деятель искусств РФ, мастер делового администрирования, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры», г. Пермь, Пермский край

Аннотация. В статье приведены личные впечатления автора, присутствующего на мероприятии - краевого этапа «Новые имена (2021), проводимого под патронажем пианиста, общественного деятеля, президента Благотворительного Фонда Дениса Мацуева.

Ключевые слова: просмотр юных искорок – открытые уроки, а также конкурс.

Regional phase "New Imyena-2021"

Redko A. M., Honored Artist of the Russian Federation, master of business administration (MBA); candidate of pedagogical sciences, associate professor
FGBOU WO "Perm state institute of culture" Perm, Perm Krai

Abstract. The article presents the personal impressions of the author of the regional stage "New Names (2021), held under the patronage of the pianist, public figure, president of the Charity Foundation Denis Matsuev.

Keywords: viewing young sparks – open lessons, as well as a competition.

В рамках визита заместителя Министра культуры РФ О. Яриловой совместно с Министром культуры Пермского края В. М. Торчинским побывали в Пермском государственном институте культуры (см.: фото1, 2), где состоялись встречи с ректором, заслуженным работником культуры РФ, профессором Л. И. Дробышевой-Разумовской.

Фото1. Знакомство чиновницы из профильного министерства с состоянием реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание духовного училища, XIX в.».

В ходе реставрации были осуществлены следующие виды работ: реставрация фасада, кровли, заполнение оконных и дверных проемов, а также приспособление здания для современного использования в

образовательных целях. В результате визита были достигнуты договоренности по дальнейшему развитию Центральной детской школы искусств (2015). В настоящее время в ЦДШИ обучается около 150 одаренных детей по 8 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства.

Фото2. Расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», дом, 18 (Главный учебный корпус ПГИК).

В этот же день посещения московского чиновника в г. Пермь краевая филармония и Благотворительный фонд «Новые имена» имени И.Н.Вороновой¹ проводили просмотр юных талантов² г. Перми и Пермского края в 11-й раз (2021). Это учащиеся ДМШ, ДХШ, ДШИ, ПМК: это музыканты - в форме очных прослушиваний по перечисленным в положении специально-

¹Иветта Николаевна Воронова (1932–2013), заслуженный деятель искусств России, кавалер Ордена Дружбы, Лауреат Премии города Москвы. Все достижения Фонда связаны с именем этой легендарной женщины, жизненное кредо которой было всегда «творить добро с любовью», а сердце безраздельно было отдано одаренным детям. В конце 80-х г., одна из первых в СССР, стала инициатором идеи поиска и поддержки молодых талантов. БФ «Новые имена» (1989)

(президент: Д.Л.Мацуев с 2008г). Более 17000 молодых российских талантов получили реальную поддержку от Фонда, среди них – свыше 6500 стипендиатов.

²Конкурсный отбор стипендиатов являлся частью долгосрочного проекта по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры и искусства «Новые имена России» (2018–2021), реализуемого с использованием гранта Президента РФ В.В.Путина на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

кларнет, гобой, фагот, саксофон, труба, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон (1 тур³ в ОКЗПФ); это художники - в форме очных просмотров учебных (выполняемых на местах) и творческих (подготовленных заранее) произведений (1 тур⁴ в форме фотографических работ в ГБПОУ «Художественное училище №1»). Данное мероприятие проходит в рамках XI Международного фестиваля Дениса Мацуева. Оно состоится позже и сдвинулось в связи с пандемией.

К нашему сожалению, мы не увидели следующие номинации: народное сольное пение, академическое сольное пение. Ранее в один из годов они были представлены (2018), но затем сняты из списка. Причина нам не ясна, не понятна, вопросы хотелось задать московским организаторам. Предполагать - это значит гадать на кофейной гуще - в этой статье мы не будем, это не является целью статьи.

Председатель жюри отборочного и основного туров на соискание стипендии: Камьянская Е.А. (л.м.к, лауреат фонда «Русское исполнительское искусство» (г.Москва), лауреат премии пермского края в сфере культуры и искусства, доцент ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»).

В течение трех полных дней выступления более семидесяти исполнителей, представленных по итогам заявочной компании, прошли фильтрованный отбор.

Мы считаем, что надо менять форму смотра первого тура и сокращать до одного дня, устраивая смотрины участников, ведь и так становится ясно, как он исполняет и до конца его (т.е. исполнителя) слушать в полном объеме не имеет смысла. И так все понятно. Останавливать юных музыкантов, тогда и жюри, и участникам будет легче, они не устанут. Сформировалась группа исполнителей, которые не проходят, и группа исполнителей, которые проходят, на основной тур. «Мурыжить» юных исполнителей, тем более они тщательно готовятся, не целесообразно ни физически, ни морально.

Финальный тур состоял из следующих проведенных мероприятий:

- мастер-классы педагогов Экспертного Совета Фонда;
- прослушивания конкурсных программ на соискание стипендий Фонда (для исполнителей)⁵ и просмотры художественных работ (для художников)⁶.

³Состав членов жюри: Токарева Г.В. (лауреат премии г. Перми в сфере культуры и искусства имени Николая Семеновича, лауреат всероссийских и международных конкурсов, художественный руководитель и дирижер оркестра русских народных инструментов им. В. А. Салина Пермской краевой филармонии, доцент ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»); Зиганшин Р.С. (заслуженный артист России, солист ПАТОиБ имени П. И. Чайковского); Ивонина Л.Ф. (заслуженная артистка России, профессор кафедры оркестровых струнных и духовых инструментов, художественный руководитель камерного оркестра ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»).

⁴Состав членов жюри: Сметанин Г.П. (з.р.к РФ, директор ГБПОУ «Художественное училище №1»); Батуев С.О. (преподаватель ГБПОУ «Художественное училище №1»); Ладанова В.Е. (преподаватель ДХШ при ГБПОУ «Художественное

Фортепиано (5): Карянова Мария, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1»; Максименко Виолетта, ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж»; Букур Лидия, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №3 «Доминанта»; Трапезников Кирилл, МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков»; Коваленко Александр, ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» Отделение дополнительного образования детей.

Духовые инструменты (5): Пеяс Ярослав, флейта, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №4 «Кварты»; Макарова Виктория, флейта, Центральная детская школа искусств Пермского государственного института культуры; Леонтьева Дарья, флейта, Центральная детская школа искусств Пермского государственного института культуры; Брыкля Александра, флейта, ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж»; Котельникова Мария, флейта, МАУ ДО «Музыкальная школа имени композитора Евгения Крылатова».

Струнно-смычковые инструменты (5): Павленко Василиса, виолончель, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №3 «Доминанта»; Макарихина София, скрипка, МАУ ДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района» Филиал «Лобановская детская школа искусств»; Мальцева Мария, скрипка, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №10 «Динамика»; Вятчанина Вера, виолончель, ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж»; Тюленёва Софья, скрипка, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №10 «Динамика».

Народные инструменты (7): Якубовский Всеволод, баян, Центральная детская школа искусств Пермского государственного института культуры; Боголепов Макар, баян, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №4 «Кварты»; Парамонов Павел, балалайка, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №4 «Кварты»; Кобелев Роман, баян, МБУ ДО «Детская школа искусств» (г. Оса); Селезнев Иван, баян, МБУ ДО «Детская школа искусств» (г. Оса); Жучкина Ольга, домра, ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж»; Вологжанин Егор, аккордеон, ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж».

Изобразительное искусство (10): Бахматова Ангелина, МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1»; Кузнецова Софья, МАУ ДО «Детская художественная школа имени Е.Н. Широкова»; Старкова Анастасия, МАУ ДО «Детская художественная школа имени Е.Н. Широкова»; Усова Юлия, МАУ ДО «Детская художественная школа имени Е.Н. Широкова»;

училище №1»); Юрченко А.Ю. (преподаватель ДХШ при ГБПОУ «Художественное училище №1», лаборант ГБПОУ «Художественное училище №1»).

⁵Состав членов жюри: Марченко М.А. (заслуженный учитель Р.Ф, преподаватель ЦМШ); Ивушейкова О.Ю. (доцент ФГБОУ ВО «МГК имени П.И. Чайковского»); Сивчук Н.В. (л.м.к., обладатель Кубка Мира по баяну); Ивонина Л.Ф. (заслуженная артистка России, профессор кафедры оркестровых струнных и духовых инструментов, художественный руководитель Камерного оркестра ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»).

⁶Состав членов жюри: Олейников С.Н. (член Союза художников России, заслуженный художник России, заведующий кафедрой пластической анатомии МАХУ; Сметанин Г.П. (з.р.к РФ, директор ГБПОУ «Художественное училище №1»); Батуев С.О. (преподаватель ГБПОУ «Художественное училище №1»).

Харисанова Ксения, ГБПОУ «Художественное училище №1»; Евсеева Ксения, ГБПОУ «Художественное училище №1»; Осокина Елена, ГБПОУ «Художественное училище №1»; Саликова Ксения, ГБПОУ «Художественное училище №1»; Хованская Анастасия, ГБПОУ «Художественное училище №1»; Пшенников Руслан, ГБПОУ «Художественное училище №1».

Мастер-классы проходили в один день, а на следующий день конкурсные прослушивания. Жюри уже знало способности участников по открытым занятиям и поэтому диктовало свои предпочтения, что играть из программы, а что нет. 22 исполнителя играли в основном по одному-два произведения, а не полностью заявленные произведения. Жюри не устало, участники тоже не устали, получив колоссальное удовольствие от концертных исполнений программ. За полтора часа все были прослушаны. Компактно, быстро, легко, радостно, на одном дыхании. Получился хороший детский концерт при пустом зале. Было много кинокамер для видеозаписи мероприятия, которое обычно прилагается к отчету поездки членов Фонда в региональный центр. Если бы жюри прослушивало полностью, то было растянуто на продолжительное время. Для жюри представление каждого исполнителя было на все 100% в совокупности с ранее проведенными уроками мастерства, а для автора статьи, проигнорировавшего первый тур по независимым от него причинам, получилось на финальном туре представления музыкантов куцее, т.к. по одному или двум сыгранным произведениям из конкурсной программы вряд ли получишь полное представление об юных соискателях.

Стипендиатами (2021) стали: 12 человек из г.Перми, г.Чайковского, г.Осы: 8 одаренных детей были отобраны на конкурсном отборе в г.Перми (1 художник, 7 музыкантов); 4 одаренных детей (3 музыканта, 1 художник) подтвердили свою стипендию в рамках I Всероссийского конкурса стипендиатов Фонда «Новые имена»: пианисты (2): **Лидия Букур** (МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта»); **Кирилл Трапезников** (МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков»); духовики (3): **Ярослав Пеяс**, флейта (МАУ ДО «Детская музыкальная школа №4 «Квартта»); **Виктория Макарова**, флейта (Центральная детская школа искусств Пермского государственного института культуры); **Олеся Яманаева**, флейта (МАУ ДО «Детская школа искусств №9») - I Всероссийский конкурс стипендиатов Фонда «Новые имена»; народники (5): **Всеволод Якубовский**, баян (Центральная детская школа искусств Пермского государственного института культуры); **Роман Кобелев**, баян (МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Оса); **Максим Чернышев**, баян (МАУ ДО «Детская музыкальная школа №4 «Квартта»); **Ярослав Ромашев**, гитара (Отделение дополнительного образования Пермского музыкального колледжа) - I Всероссийский конкурс стипендиатов Фонда «Новые имена»; **Иван Дозморов**, баян (МАУ ДО «Детская музыкальная школа №4 «Квартта») - I Всероссийский конкурс стипендиатов Фонда «Новые имена»; художники (2): **Ксения Евсеева** (ГБПОУ «Художественное училище №1»); **Майя Узерина** (МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1»)- I Всероссийский конкурс стипендиатов Фонда «Новые имена».

Л. Бокур (педагог: Н.Г. Рубановская) исполнила два произведения: прелюдию и фугу до диэз мажор И.С. Баха и В.А. Моцарта Сонату №16, си бемоль мажор, 1 часть. Третье произведение жюри проигнорировало: Ф. Лист Юношеский этюд №4, видимо было достаточно для полного их впечатления. Мне наоборот хотелось послушать. К. Трапезников (педагог: И.Л. Бояршинова) исполнил прелюдию и фугу f-moll ХТК 2 ч. И.С.Баха и К.Черни Вариации на тему вальса Шуберта. Первое произведение не стали слушать, это имеется в виду: К. Черни. Этюд №31 ор 299. Я. Пеяс (педагог: Е.А. Мочалова) попросили исполнить В. Попп «Испанский концерт», только III часть (вторая часть не была исполнена). Произведения, аранжированного для флейты: «Соловей» А. Алябьева и «Вечер в горах» Э. Бозза попросили не исполнять. В. Макарову (педагог: М.Ф. Колпашикова) попросили сыграть только Антракт к 3 действию оперы «Кармен». Первое: М. Гайдн Концерт D-dur 1 часть и третье по списку: «Швейцарский пастух» П.Морлакки слушать не стали. В. Якубовский (педагог: Н.В. Юнкинд) начал исполнять заявленную конкурсную программу, но И.С. Бах «Прелюдия и фуга» a-moll из цикла «Маленькие прелюдии и фуги». В. Власова «Экспромт» дали сыграть, а также В.Шаинский, обр. У.Ютилы «Песенка крокодила Гены». Р. Кобелев (педагог: Н.В. Вергизова) сразу сказали А.Моцарта «Ария» не играть, а второе произведение: А. Коробейникова «Веселый колобок» сыграть. Затем он пошел за сцену, но его вернули. Что касается третьего произведения: обр. В. Кузнецова р.н.п. «Коробейники» тоже попросили исполнить.

Это то, что касается выступлений победителей. Награды: в материальном плане – 10000 рублей (первый год); 20000 рублей (второй год); 30000 (третий год). Они получают право съездить в летнюю творческую школу (Суздаль).

Что касается остальных участников, то их также жюри просило исполнять не полностью. Были правда исключения: А. Брыкля заставили играть все (Б. Молик Концерт для флейты с оркестром переложение для фортепиано, d - moll 1 часть; Ф.Борн Блестящая фантазия на темы оперы Ж. Бизе «Кармен»; С.Сиротин концерт B - dur 1 часть). Мне менее понравилось ее выступление, флейтистка показала в основном черновую работу, может сказалось волнение, связанное с пандемией, которая выбила многих конкурсантов из концертной формы. Получилось сырое выступление, боязнь ошибиться, расхождение ансамблевости с иллюстратором. Зажатость, скованность ощущалось и передалось в зрительный зал. Нехватка мастерства, ведь колледж – это очередная ступень, где флейтистка должна показывать новый художественный уровень, а произошло что она осталось на прежнем харизматическом уровне своего музыкального развития. Конечно, если она училась в Московском колледже может сыграла лучше, но не известно туда еще надо поступить, а в родном колледже всех берут, лишь бы заполнить данные места. С 2018 г. флейтистка постоянно финалистка, но своим выступлением не убеждает жюри чтоб ее считали в числе победителей. Видимо не хватает сильной харизмы. Нужно постоянно доказывать свое мастерство, становиться выше и сильнее.

Можно сказать не «повезло» первым номерам, они играли полностью, затем жюри перешло на свои правила, учитывая накануне результаты пройденных с большим успехом и вдохновением мастер-классы членов экспертной комиссии с участниками, подающие большие надежды и в будущем прославлять российское музыкальное искусство на мировых подмостках.

Мне понравился Е. Вологжанин (аккордеон), учащиеся 3 курса отделения народных инструментов Пермского музыкального колледжа (ПМК), исполнив выразительно, гибко, пластично, харизматично, проникновенно, музыкально следующие заявленные произведения: это В. Семенова Дивертисмент 2,3 части и это парафраз на народную тему В. Власова.

Качество скрипок и виолончелей оставляет желать лучшего, особенно когда выступает исполнитель, по возрасту три вершка, при этом звучание скрипки резко резонирует на слухательское ухо.

А. Коваленко, пианист ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» Отделение дополнительного образования детей. Сыграл только прелюдию и фугу Cis-dur (I том ХТК) И.С. Баха. Хотелось послушать его с другими произведениями: Л. Бетховен. Соната № 5 c-moll, II и III ч., op. 10 № 1 и Ф. Лист. Этюд «Хоровод гномов» не дали.

Было много погрешностей. Предстоит кропотливая работа над фразировкой, ассоциация происходит с вокальным и хоровым пением, начало фразы и конец фразы исполнение по оттенкам разное. Хотелось больше у исполнителей своего «Я» (харизматики),

Литература:

1. Новые имена – 2021. Сайт Пермской краевой филармонии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://filarmonia.online/detjam/novyeimena/novyeimena-2021.html> (дата обращения: 27.04.2021).

больше музыкальности, выразительности, сценической свободы ну и т.д., которые приходят с ежедневными репетиционными занятиями в классах и дома, если позволяет наличие музыкального инструмента, а также конкурсной, концертной практикой, наращивая при этом свой опыт исполнения мастерства. Больше читать о истории создания произведений, эпохе, в которой творил композитор. Много слушать различных исполнительских школ, хороших исполнений, постоянно чтобы музыка (классическая, джазовая) была в наушниках и постоянно сопровождала тебя по жизни. Быть похожим или близко подойти к манере художественного исполнительства, например, Д. Лисоковича, скрипач (Швеция-Россия), Д. Маслеева, пианист (Россия), Е. Кисина, пианист (Россия).

Изобразительное искусство по этому направлению: К. Евсеева (преподаватель: Н.Б. Савицкая) представила натюрморты по рисунку, натюрморты по живописи – голова Зевса, маска Льва, М. Узерина (преподаватель Е.Н. Галкин) представила живописные полотна.

Очень трудно доказывать перед взыскательным жюри, если идешь на стипендию на второй, особенно на третий раз. Они (т.е. авторитетные профессионалы) жестко, но справедливо оценивают мастерство, которое постоянно нужно совершенствовать и показывать, представлять и доказывать.

Заключительный концерт передвинут на более поздний временной срок, ближе к поздней осени, поэтому у статьи будет продолжение.